

КЎЛ ЭКОТИЗИМЛАРИНИНГ ГИДРОЭКОЛОГИК ҲОЛАТИ

Мамбетуллаева С.М.

Атажанова А.

Балтабаева Д.К.

Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими
Қорақалпоқ табиий фанлари илмий тадқиқот институти, Нукус
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983076>

Бугинги кунда экологик омиллар таъсирида табиий сув экотизмларида содир булаётган ўзгаришлар жараёни, хусусан антропоген омиллар таъсирида сув объектлари эвтрофикация жараёнларининг кучайишига алиб келмоқта. Республикамизда ҳозирги вақтда сув объектларини ўрганиш бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар Константинова Л.Г., (Ешимбаев Д.) Чембарисов Э.И., Ильинский И.И., Курбанбаев Е., Курбанбаев С.Е., Атаназаров К.М., ва бошқа да олимлар томонидан амалга оширилди, улар сув экотизмларининг антропоген эвтрофикацияси, биоген элементлар тарқалишининг экологик хусусиятлари ҳамда Оролбўйи сув объектлари ва оқимларининг ифлосланиш даражаси ва ўз-ўзини тозалаши тўғрисида маълумотлар келтирилган. Аниқламага мувофиқ [1], эвтрофланиш антропоген ёки табиий омиллар таъсири остида биоген элементларнинг тўпланиши натижасида сув объектларининг биологик ҳосилдорлигининг ошиши ҳисобланади.

Эвтрофикация биоген элементларнинг азот ва фосфор табиий сув объектларига келиб тушиши ва ушбу жараённинг негатив оқибатлари демакдир. Эвтрофикация жараёнида сув объектлари экологик мувозанатининг бузилишига олиб келади, балиқ овлашга зарар еткази [2].

Сув ҳавзаларининг ортиқча биоген элементлар билан ифлосланиши бирламчи ҳосилнинг даражасини орттиради, эвтрофик сув ҳавзаларида микроскопик сув ўсимликларининг кўплаб ривожланиши юзага келади ва сувнинг «гуллаши» кузатилади. Микроскопик сув утлари сонининг кўпайиши сувнинг тиниқлигини пасайтиради. Йўқори ҳосилдорли сув ҳавзаларига хос бўлган ҳодиса бу сувнинг кўк-яшил сувутлари билан гуллаши бўлиб, уларнинг аксарияти заҳарлидир.

Сув объектларида эвтрофикация жараёни.(Муйнак курпази)

Сув объектлари эвтрофикациясининг симптомлари сув ёқаси худудининг сув ўсимликлари билан қопланиши, шунингдек эпифитлар ҳамда «бегона» микроскопик сув утлари сонининг ортиши саналади. Сув ҳавзаларига биоген элементларнинг келиб тушишининг асосий манбаи коммунал ва саноат чиқинди сувлари, шунингдек қишлоқ хўжалигидир. Сув ҳавзалари ҳолатини яхшилаш учун биоген моддалар, айниқса фосфор бўйича юкни қисқартиш ўта муҳим, чунки кўп ҳолатларда айтилган фосфор ички сув ҳавзаларида фитопланктоннинг ҳосилдорлигини бошқарувчи биоген элементдир [3].

Фосфор. Бизнинг тадқиқотларимиз давомида эрувчан фосфатлар миқдори 0,000-0,065 мг / л оралиғида ўзгариб турди. қисмларида ериган минерал фосфат миқдори бироз ўзгаришини кўрсатади 0,000-0,029мг/л.

Биоген элементларнинг антропоген тушишининг манбаи аҳоли яшаш жойлари қишлоқ хўжалиги ерлари, саноат корхоналари чиқинди сувлари бўлиши мумкин. Эвтрофикацияда кўпинча сувнинг «гуллаши», йуқори сув ўсимликларининг кучли ривожланиши кузатилади. Эвтрофикация сув ҳавзаларининг балиқ хўжалиги ва маҳсулдорлигининг пасайишига олиб келади, ичимлик сув таъминоти учун сув объектларидан сувни тозалайдиган тизимларга салбий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар руйхати:

1.Абакумова.В.А Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений.М.1983г.стр.125

2. Туреева К.Ж., Патуллаева З.У., Акимниязова, З.Д., Сув экотизимлари эвтрофикацияси муаммоларининг ҳозирги ҳолати таҳлили. .Вестник Хорезмский акдемии Маъмуна. 2023-7/1 йил.138в
3. Романенко.В.И Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах. Из. Наука 1985г.стр.243

